

BURHONIDDIN MARG'ILONIYNING HAYOTI VA ILMIY FAOLIYATI

Abduvoxidov Abdullo Shukrullo o'g'li,

*“Sayyid Muhyiddin maxdum” o'rtta maxsus islom ta'lim muassasasi O'quv ishlari
bo'yicha direktor o'rinbosari, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD*

+998 97 581 17 93

Tolibjonov Bekmurod,

“Sayyid Muhyiddin maxdum” o'rtta maxsus islom ta'lim muassasasi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada XII-asr Movarounnahr fiqh maktabining buyuk namoyandasi, “Shayxul-islom” unvoni sohibi Burhoniddin Marg'iloniyning hayoti va ilmiy faoliyati, xususan hadis ilmida qilgan ishlari olimning “Hidoya” asari asosida tadqiq etiladi. Allomaning hadis ilmiga munosabati va undagi o'rni ilmiy jihatdan yetarlicha mustaqil tadqiq etilmagan masalalardan biri hisoblanadi. Maqola ushbu mavzuga qaratilgan bo'lib, unda Marg'iloniyning hadisdan foydalanish uslubi, uning metodologik asoslari va amaliy qo'llanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, allomaning shaxsiy fazilatlarini va ilmiy metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari manbalar asosida ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Burhoniddin Marg'iloniy, hadis, Hidoya, hanafiy mazhabi, islom huquqi, ilmiy meros.

KIRISH. Islom tarixining ilk davrlarida sahobiyalar o'zlari mujtahid darajasida bo'lganligi uchun ular davrida huquqiy muammolar tug'ilmagan. Lekin keyinchalik fathlar ko'payib, Islom dini yetib borgan yerlar kengayib borgach, yangi masalalar ham ko'payadi. Natijada ma'lum bir ilm bilan shug'ullanadigan alohida mujtahid olimlar yetishib chiqib boshladi. Shu jumladan, fiqh ilmi bilan shug'ullanuvchi buyuk ulamolar ko'zga ko'rindi. Ular o'z hayotlarini mana shu ilmga bag'ishladilar. Xususan, Movarounnahr ulamolarining ham bu borada xizmatlari beqiyos bo'lgan.

O'z umrini din ilmlariga, xususan, fiqh ilmiga bag'ishlagan va o'zining buyuk "Hidoya" asari bilan bu sohaga ulkan hissa qo'shgan olim Burhoniddin Marg'iloniy ham ana shunday olimlardan biridir.

ASOSIY QISM. Burhoniddin Marg'iloniyning to'liq ismi Abul Hasan Ali ibn Abu Bakr ibn Abduljalil Farg'oniy Roshidoniyligi Marg'iloniydir. Shayxning hanafiy mazhabi yo'lida qilgan xizmatlariga hurmat yuzasidan "Burhoniddin val-milla", ya'ni "Din va millatning hujjati" deb nom berishgan.¹

Burhoniddin Marg'iloniy hijriy 515-yili Rajab oyining 12-kuni, seshanba (milodiy 1123-yil 23-sentabr)da Farg'ona vodiysining Rishton qishlog'ida tavallud topgan.² Boshqa bir ma'lumotga ko'ra, Burhoniddin Marg'iloniy 515-hijriy yil, Rajab oyining sakkizinchi kuni, dushanba kunida tug'ilgani aytilgan.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti sharq qo'lyozmalari xazinasida saqlanayotgan "Hidoya"ning qadimiy qo'lyozma nusxalaridan birida allomaning tavallud sanasi hijriy 511-yil deb ko'rsatilgan. Shunga ko'ra alloma hijriy 511, milodiy 1118-sanada hozirgi Farg'ona viloyati Rishton tumanining Dehbet qishlog'ida tavallud topgan.

Dastavval otasi Abu Bakr ibn Abduljalil, so'ngra imom Bahouddin Ali ibn Muhammad Asbijoniy qo'lida tahsil ko'rdi.³ Boshqa bir asarda esa Burhoniddin Marg'iloniy dastlabki ta'limini o'z bobolari Umar ibn Habibdan olganligi aytiladi. Bu kishi o'qimishli va zamonasining ancha ilg'or kishilaridan bo'lgan. Keyinchalik, ilmlarini yanada mukammallashtirish maqsadida zamonasining qator yirik ulamolaridan ta'lim olgan. Alloma o'zining ustozlari haqida "Kitob ul-mashoyix" asarida ma'lumot beradi. Bevosita ta'lim bergan ustozlari ro'yxati boshida Najmiddin Abu Hafs Nasafiy

¹. Qodirov M. "Ma'naviyat yulduzlari". – Toshkent: "Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi" nashriyoti, 2001. 5b.

². Juzjoniy A. "Burhoniddin al-Marg'iloniy va fiqh ilmi". – Toshkent: "Adolat" nashriyoti, 2002. 12b

³ Olimlar jamoasi. "Islom Ensiklopediyasi". – Toshkent: "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2004. 2-jild 263b.

(1069–1143) turadi. U zamonasining buyuk allomalaridan biri bo'lib, faqih, muhaddis, mufassir va arab tili grammatikasining usta bilimdoni bo'lgan.

Burhoniddin Marg'iloniyning ustozlaridan yana biri Muhammad ibn Husayn ibn Nosir ibn Abdulaziz Ziyouddin Bandanjiy bo'lgan. Bandanjiyning o'zi Movarounnahrning mashhur faqihlaridan Alouddin Samarqandiyning shogirdi edi. Marg'iloniy u kishining ruxsati bilan darslarida qatnashganini zikr etib: "U zot menga Marvdagi barcha suhbatlarida ishtirok etishimga ruxsat berdi", deb eslaydi.

Burhoniddin Marg'iloniy asarlarida jami 40 dan ortiq allomaning nomlari ustoz sifatida zikr qilinadi. Alloma bu ustozlarning ayrimlaridan bevosita ta'lim olgan bo'lsa, boshqalarining ilmiy merosidan foydalangani sababli ularni o'z ustozlari deb atagan.

Burhoniddin Marg'iloniy asarlarining nomlari:

1. "Nashr-ul mazhab" – "Mazhabning tarqalishi"
2. "Kitab manasikil haj" – "Haj arkonlari"
3. "Kitobul-faroiz" – "Meros ilmi"
4. "At-tajnis val-mazid" – "Jamlangan va ziyoda qilingan"
5. "Muxtarot majmu' an-Navozil" – "Tanlab olinganlar"
6. "Kitob-ul mashoix" – "Ustozlar haqida"
7. "Al-Mazid fil furu'" – "Furu'ga qo'shimcha"
8. "Sharh Jome'-ul Kabir" – "Jome'-ul kabirga sharh"
9. "Bidoyatul mubtadiy" – "Boshlovchilar uchun ma'lumot"
10. "Kifoyatul muntahiy" – "Yakunlovchilar uchun tugal ma'lumot"
11. "Al-Hidoya" – "Hidoya".

Burhoniddin Marg'iloniyning "Hidoya" asari yozilish uslubi bo'yicha ajralib turadi. "Hidoya"ni o'qigan kishi go'yo bir masala bayon qilinib, so'ng olimlar munozaraga chorlangandek manzaraga guvoh bo'lib, hanafiy mazhabi mujtahidlari Qur'on va hadisdan hamda qiyos va istehsondan mohirona foydalanganliklariga guvoh bo'ladi. "Hidoya"da dastlab shogirdlarining va boshqa mazhab sohiblarining dalillari

keltirilgandan so'ng masalaning asosiy javobi o'rnida Abu Hanifaning fikrlari keltiriladi. "Hidoya"da ko'zga ko'ringan mujtahid olimlarning shariat masalalarida bildirgan fikr-mulohazalari qatorida muallifning ham o'z fikr-mulohazalari, aniqrog'i Jamoliddin Zaylaiy yozganidek Burhoniddin Marg'iloniyning "Ashobut-tarjih"idan ekanini namoyon qiluvchi fikrlar bayon etilgan. Ya'ni Burhoniddin Marg'iloniy ustida ixtilof bo'lib turgan ayrim masalalar "Jome'-us sag'ir" yoki "Muxtasar ul-Quduriy" yechim bermagan bir ko'rinishda javob berib ketgan.

"Kashfuz-zunun" asarida Suyutiyning quyidagi so'zlari keltirilgan: "Hidoya"ga birinchi bo'lib sharh yozgan olim Ibn Ali Sag'nofiy bo'lib, u 710-yilda qazo qilgan. Ma'lumotlariga ko'ra "Hidoya"ga ellikka yaqin sharh va ta'liqlar yozilgan. Ushbu sharhlarning mualliflarining to'liq ismlari mavjud.⁴

Burhoniddin Ali ibn Abu Bakr Marg'iloniy "Hidoya" asari muallifi sifatida mashhur bo'lib, faqatgina yetuk hanafiy faqih emas, balki muhaddis, mufassir va mukammal hofiz olim ham edi. Uning hadis ilmidagi o'rni quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

Olim "muhaddis hofiz" sifatida ta'riflangan. Ulamolar tarjimai hol kitoblarida (masalan, "Siyar a'lom an-nubalo") u "imom, hofiz, muhaddis, ishonchli va muhaqqiq olim" sifatida e'tirof etilgan. Marg'iloniy asarlarida sanadi uzluksiz bo'lgan hadislardan foydalangan.

Imom Marg'inoniy "Mu'jam ash-shuyux" (yoki "Mashiyxa") asarini tasnif etgan bo'lib, unda o'z ustozlarining nomlari va ulardan rivoyat qilgan hadislarini sanad bilan keltirgan, shuningdek, ijozatlarni ham bayon qilgan. U fiqh va hadisni birlashtirgani uchun nazariy faqihgina emas, balki muhaddis-faqih sifatida tanilgan. Bu holat uning mashhur "Hidoya" asarida yaqqol ko'rinadi, chunki unda hanafiy mazhabida dalil sifatida keltirilgan hadis va asarlarga alohida e'tibor qaratilgan.

⁴ Qodirov M. "Ma'naviyat yulduzlari". – Toshkent: "Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi" nashriyoti, 2001 119b

Allomaning hadis ilmida rivojlanishi keng doirada bo'lgan. U turli o'lka va mintaqalardagi ustozlardan hadis eshitgan bo'lib, bu uning ilm talabida safar qilganini va rivoyat ilmiga katta ahamiyat berganini ko'rsatadi. Qisqacha aytganda, Marg'loniy hadis ilmida yuksak salohiyatga ega bo'lgan hanafiy faqihning yorqin namunasidir.

Zamonaviy islomshunoslikda fiqh va hadis o'rtasidagi munosabatni qayta ko'rib chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, hanafiy maktabida hadisga nisbatan o'ziga xos yondashuv mavjud bo'lib, uning ilmiy asoslarini tushunish muhimdir. Marg'loniy ana shu maktabning yirik namoyandasi sifatida mazkur masalani o'rganishda kalit olimlardan hisoblanadi.

Ma'lum-ki, hanafiylar hadislarga yondashishda quyidagi tamoyillarga amal qiladilar:

1. Hadisni Qur'onga muvofiq talqin qilish;
2. Umumiy qoidalarni hisobga olish;
3. Sahoba amaliyotini inobatga olish.

Burhoniddin Marg'iloniyning asosiy e'tibori fiqhga qaratilgan bo'lsa-da, hadisdan faol foydalangan. Uning uslubi quyidagilar bilan tavsiflanadi: hadisni sanad keltirmasdan ishlatish, mazmunga e'tibor qaratish hamda fiqhiy xulosa chiqarish. Marg'iloniy mustaqil muhaddis sifatida hukm chiqarmaydi, balki mazhab an'anasiga tayanadi, qiyosni qo'llaydi va ta'vildan foydalanadi.

Misol uchun "Nikoh valiysiz bo'lmaydi" hadisi islom fiqhida muhim masalalardan biri bo'lib, turli mazhablar uni turlicha talqin qilgan. Bu hadis boshqa mazhablarda qat'iy qabul qilingan bo'lsa, hanafiylar unga qayd qo'ygan holda talqin qiladilar. "Nikoh valiysiz bo'lmaydi" hadisi Hidoya asarida ham o'ziga xos tarzda sharhlanadi.

Hanafiy mazhabga ko'ra, balog'atga yetgan va aqlan raso ayol o'z nikohini o'zi tuzishi mumkin. Shuning uchun ushbu hadis so'zma-so'z emas, balki muayyan sharoit

va kontekstda tushuniladi. Burhoniddin Marg'iloniy "Hidoya"da bu hadisni mutlaq hukm sifatida emas, balki boshqa dalillar bilan muvofiqlashtirilgan holda izohlaydi.

Asarda keltirilishicha, hanafiylar bu hadisni zaif yoki muayyan holatlarga xos deb talqin qiladilar yoki uni voyaga yetmagan qizlarga nisbatan qo'llaydilar. Chunki Qur'onda nikoh masalasida ayolning roziligi asosiy omil sifatida ko'riladi. Shuningdek, sahobalar amaliyotida ham ayrim hollarda ayolning o'zi nikoh tuzgani haqida rivoyatlar mavjud. Shu bois hanafiylar umumiy qoidalarni, qiyos va ijthodni ham hisobga oladilar.

"Hidoya"da Marg'iloniy fiqhiy uslubda avval boshqa mazhablarning dalillarini, jumladan ushbu hadisni keltiradi, so'ngra Abu Hanifaning qarashlarini asoslab beradi. Unga ko'ra, valiy nikohda afzal va muhim unsur bo'lsa-da, u shart darajasiga ko'tarilmaydi. Ya'ni, valiy ishtiroki bo'lmasa ham nikoh sahih hisoblanadi, ammo ijtimoiy va axloqiy jihatdan valiy orqali nikoh qilish ma'qulroq, deb qaraladi.

XULOSA. Burhoniddin Marg'iloniy Movarounnahr fiqh maktabining eng yirik namoyandalaridan biri bo'lib, islom huquqi va hanafiy mazhabi rivojiga ulkan hissa qo'shgan allomalardan hisoblanadi. Uning hayoti va ilmiy faoliyati, ayniqsa "Hidoya" asari orqali fiqh ilmining yuksak darajada tizimlashtirilganini ko'rsatadi. Allomaning ilmiy merosi nafaqat o'z davrida, balki keyingi asrlarda ham islom huquqshunosligi uchun muhim manba bo'lib xizmat qilgan.

Marg'iloniyning ilmiy faoliyatida hadis ilmi muhim o'rin egallagan bo'lib, u hadisdan asosan fiqhiy hukmlarni asoslashda foydalangan. U hadislarni sanad tafsilotlarini chuqur tahlil qilishdan ko'ra, ularning mazmuni va huquqiy ahamiyatiga ko'proq e'tibor qaratgan. Bu esa uning hanafiy maktabi metodologiyasiga tayangan holda ish yuritganini ko'rsatadi.

Olimning hadisga yondashuvi Qur'on, sahoba amaliyoti va qiyos kabi manbalarga asoslangan kompleks uslub bilan uyg'unlashgan. U mustaqil muhaddis sifatida emas, balki fiqhiy maktab an'anasini davom ettiruvchi yirik faqih sifatida faoliyat yuritgan.

Shu bilan birga, u ixtilofli masalalarda muvozanatli va dalillarga tayangan fikr bildirish bilan ajralib turgan.

Umuman olganda, Burhoniddin Marg'iloniyning ilmiy merosi, xususan "Hidoya" asari islom huquqi va hadis ilmi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yoritib beruvchi muhim manbadir. Uning metodologiyasi hanafiy fiqh maktabining ilmiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qilgan bo'lib, bugungi kunda ham o'z ilmiy ahamiyatini yo'qotmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Burhoniddin Marg'iloniy. "Hidoya". 1-jild. – Toshkent: "Adolat" nashriyoti, 2000. 656 b.
2. Jamoa. "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi". 2-juzi. – Toshkent: "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2001. 704 b.
3. Jamoa. "Islom Ensiklopediyasi". – Toshkent: "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. 320 b.
4. Mansurov A., Juvonmardiyeiv A. "Islom huquqshunosligi: Hanafiy mazhabi va O'rta Osiyo faqihlari". – Toshkent: "Toshkent islom universiteti" nashriyoti, 2002. 160 b.
5. Uvatov U. "Marg'iloniy — mashhur fiqhshunos". – Toshkent: "Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi" nashriyoti, 2002. 64 b.
6. Juzjoniy A. "Burhoniddin Marg'iloniy va fiqh ilmi". – Toshkent: "Adolat" nashriyoti, 2002. 128 b.
7. Qodirov M. "Ma'naviyat yulduzlari". – Toshkent: "Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi" nashriyoti, 2001. 40b.